

Identificación de trayectorias en espacios abiertos para video vigilancia

Heriberto Casarrubias Vargas^{*1}, Diana Esmeralda Jardon Vilchis¹, Noé Vásquez Gódinez¹

¹Centro Universitario UAEM Valle de México, México

[*hcasarrubiasv@uaemex.mx](mailto:hcasarrubiasv@uaemex.mx)

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

En este trabajo se presenta la identificación de trayectorias de objetos móviles en espacios abiertos para la clasificar las trayectorias y distinguir trayectorias atípicas. Las fuentes de video utilizados se obtuvieron de plataformas webcams online de acceso abierto que registran la actividad de espacios públicos como plazas y calles peatonales. La identificación y el tracking de personas en escenarios reales y particularmente en espacios abiertos, es importante en la video vigilancia debido al interés creciente en la seguridad de la población, turistas y comercio. Se aplican técnicas que permiten detectar objetos de interés en la escena, en donde debido a la posición de las cámaras aparecen pequeños y dificultan su detección una vez identificados los objetos de interés se realiza el tracking y se codifica en códigos de cadena los cuales son sometidos a una inferencia para poder detectar comportamientos típicos y atípicos en la trayectoria del peatón.

Palabras clave: Videovigilancia, Tracking de objetos, Visión por Computadora.

Abstract

This paper presents the identification of trajectories of moving objects in open spaces in order to classify trajectories and distinguish atypical trajectories. The video sources used were obtained from open access online webcam platforms that record the activity of public spaces such as squares and pedestrian streets. The identification and tracking of people in real scenarios and particularly in open spaces is important in video surveillance due to the growing interest in the safety of the population, tourists and commerce. Techniques are applied to detect objects of interest in the scene, where due to the position of the cameras appear small and difficult to detect. Once the objects of interest are identified, the tracking is performed and encoded in string codes which are subjected to an inference to detect typical and atypical behaviors in the pedestrian's path.

Key words: Analytics, Conduct, Tracking, Computer Vision

Introducción

El crecimiento y desarrollo constante de los entornos urbanos requiere de sistemas de seguridad para la protección ciudadana; estos sistemas son operados por personal que desempeña actividades de vigilancia. La alta densidad poblacional en las urbes, la constante movilidad ciudadana, y el crecimiento de los índices delictivos, ha vuelto casi ineficiente estos sistemas de seguridad; en la Ciudad de México el robo a transeúntes ocupa el primer lugar en los delitos registrados ante las autoridades, de acuerdo a la información del Reporte de Incidencia Delictiva del primer trimestre de 2021.

Uno de los sistemas de apoyo a la vigilancia más importantes son los basados en video denominados de videovigilancia, los cuales permiten monitorear de forma visual y remota áreas de interés como plazas comerciales, atractivos turísticos, vialidades e interiores de edificios. En estos sistemas se requiere un observador humano, con el fin de monitorear o vigilar el espacio de interés;

lamentablemente, hacer esto para varios lugares o múltiples cámaras, convierten a estos sistemas de video vigilancia no fiables en su monitoreo, pueden suscitarse eventos que pasan desapercibidos al observador humano [1].

Para reducir esta ineficiencia en los sistemas de video vigilancia, se requieren de herramientas tecnológicas, que permitan identificar, reconocer, e inferir de forma automática comportamientos atípicos sobre el lugar que se está monitoreando [2][3]; un caso de aplicación de estos sistemas es el realizado por Rondon et. al. para la verificación de distanciamiento social durante la pandemia derivado del COVID-19. [4]

De acuerdo con Dadashi, los sistemas tecnológicos de video vigilancia deberían permitir de forma automática inferir sobre los acontecimientos en un video; deben ejecutarse de forma eficaz y con el menor tiempo y costo computacional posible; la video vigilancia se puede dividir en las siguientes etapas [3][5]

- Identificación de los objetos de estudio
- Seguimiento de trayectorias
- Construcción de trayectorias
- Reconocimiento de patrones en trayectorias

Para la identificación de objetos en los sistemas actuales se utiliza visión artificial; el análisis de escenas con objetos se realiza con identificadores artificiales o naturales. En entornos reales el uso de identificadores artificiales es impráctico, la identificación de elementos de interés usualmente no es tarea fácil. En ambientes reales y no controlados es necesario implementar algoritmos que contemplen las condiciones particulares del área de estudio; requiriendo una adecuación de los algoritmos para la identificación de objetos de interés, ya sean estáticos o en movimiento [6]

El seguimiento de trayectorias es la actividad de identificar la posición de objetos y su recorrido en la escena; en visión por computadora es considerada como una tarea difícil por implementar en escenarios reales. Las problemáticas se deben a la calidad y resolución de los videos, tipo y complejidad de los escenarios y dimensión de los objetos. El seguimiento de trayectorias es una tarea con alto coste computacional dentro de cualquier sistema de visión artificial; y es elemento importante en la inferencia de eventos y comportamientos [7][8]

Los algoritmos de seguimiento de trayectorias son de propósito general, y funcionan bajo ciertos supuestos generales. Sin embargo, en ambientes reales no necesariamente se desempeñan de forma adecuada, debido a no cumplirse las condiciones o supuestos. En la literatura actual existen gran variedad de algoritmos basados en Inteligencia Artificial, Aprendizaje Profundo o Machine Learning [9][10] que ayudan a resolver problemas derivados del movimiento de la cámara, oclusiones, cambios de iluminación, entre otros problemas comunes.

Metodología

La propuesta del presente trabajo para la analítica del tracking de personas se implementa en videos de entornos reales, espacios públicos abiertos, con calidad promedio del tamaño de video. Se aplican herramientas de visión por computadora para el procesamiento, identificación de personas, tracking y construcción de rutas, como se describe en la figura 1.

Figura 1. Metodología propuesta para la identificación de trayectorias (Elaboración propia)

Recopilación de información

Los videos utilizados fueron tomados de cámaras de video de acceso público, sitios que transmiten en tiempo real imágenes de espacios turísticos; como el palacio de bellas artes en México, palacio de los azulejos la calle de madero y plaza del Callao en Madrid-España. La selección de los escenarios se realizó considerando su aforo peatonal y atractivo turístico. Los escenarios plantean diversos retos debido a sus condiciones de iluminación variable y tamaño de los objetos de interés, las personas aparecen pequeñas en la imagen ocasionando dificultades en su detección.

Procesamiento de imágenes

Los objetos de interés en la escena son principalmente los objetos móviles, como peatones, ciclistas, motociclistas, entre otros. Para la detección de estos objetos de interés se calculó la imagen de fondo, usando el algoritmo BackgroundSubtractor GSoC, que consiste en tomar las imágenes del video y construir un modelo de fondo a partir del primer plano, tomando valores en RGB y utilizando descriptores del Patrón Binario SVD Local (LSBP), los pasos para generar la sustracción de fondo se exponen en el siguiente diagrama:

Figura 2. Proceso de cálculo de fondo de la escena, algoritmo BackgroundSubtractor GSoC

Una vez que se estima el fondo de la escena, la detección de los objetos móviles se realiza aplicando la técnica de background subtraction. Se realiza un post procesamiento a la imagen obtenida, umbralando con la técnica de Otsu [12], para eliminar los pixeles espurios y disminuir el ruido en la imagen se aplica el operador morfológico de erosión; y se aplica una convolución para conectar componentes en vertical, en la experimentación se observó que la vestimenta de los peatones generaba dos componentes para un mismo peatón.

Figura 3. Detección de peatones y objetos móviles en la escena. En la primera columna se muestra el frame adquirido del video, en la segunda columna el fondo de la escena calculado con el algoritmo BackgroundSubtractor GSoC y en la tercera columna las áreas de interés detectadas mediante resta de fondo. a) plaza del Callao-Madrid, b) Calle Madero-México

Posterior a la resta de fondo y la aplicación de filtros para eliminar el ruido se detectan componentes conexas en la imagen y cada componente se corresponde con un individuo o móvil en la escena. También se realiza una agrupación de individuos basados en la distancia entre ellas, pretendiendo detectar grupos de personas que se desplazan al unísono, ver figura 4. Con los objetos de interés detectados se realiza un etiquetado para hacer el seguimiento de cada uno de ellos y recuperar las trayectorias mediante la asociación de datos.

Figura 4. Etiquetado de objetos en un frame de interés. En el lado izquierdo se muestra los objetos móviles identificados en la escena y del lado derecho agrupadas por cercanía y personas que se desplazan al unísono.

Tracking de Personas y construcción de rutas

Una vez detectados los objetos de interés en la imagen y con el fin de determinar si la trayectoria es atípica, se necesita recuperar el recorrido de cada objeto de interés en la escena. Para reconstruir la trayectoria del móvil se realiza una asociación de datos entre frames de la secuencia de video. Dada una imagen y N objetos de interés en ella, la asociación de datos consiste en encontrar la posición de esos objetos en la imagen siguiente. Esta correspondencia de objetos entre frames permite reconstruir el recorrido del móvil o la ruta en la escena.

Para realizar la asociación de datos se aplica el algoritmo del vecino más cercano, uno de los más utilizados en el reconocimiento de formas y visión por computadora; El algoritmo de vecino más cercano se basa en una idea simple e intuitiva, que es sencilla de implementar. El criterio utilizado para asociar objetos entre pares de frames es el de la distancia más cercana; se aplica un modelo de posición constante para la asociación de datos, el cual funciona debido a la velocidad de muestreo, tiempo entre un frame y otro.

Figura 5. Tracking de rutas. los objetos móviles identificados en la escena y recorrido realizado en una sucesión de frames.

Analítica de rutas

Con las rutas determinadas de los objetos se agrupan por similitud de recorrido realizado en el escenario; cada ruta se codifica con un código incremental. Los códigos incrementales representan segmentos de línea en una retícula mediante un número de orientaciones limitadas (cuatro u ocho). Un esquema de representación basado en códigos de cadena representa la orientación del móvil seguida entre frames. Esta técnica presenta ciertas ventajas importantes para la analítica de las rutas, frente a la representación de secuencia de puntos en el plano como:

- El código de cadena que se obtiene es invariante frente a la traslación, lo cual facilita la comparación de trayectorias
- Permite obtener una representación más compacta del objeto, ya que cada cadena puede ser codificada con 8 símbolos para ocho orientaciones, en lugar de las coordenadas (x, y) de cada píxel del trayecto.

Figura 6. Código de cadena para representar trayectorias de objetos móviles.

Resultados y discusión

La propuesta descrita en este trabajo permite clasificar las trayectorias realizadas por los transeúntes en un espacio público, en las imágenes de la figura 7 se muestran los resultados obtenidos para los distintos escenarios considerados. En líneas de color verde las trayectorias ascendentes, en rojo las descendentes

El código de cadena propuesto permite comparar las trayectorias y determinar cuales resultan atípicas, midiendo la velocidad del móvil, el nivel de gasto de energía en el recorrido o número de desviaciones realizadas, lo inusual de la trayectoria (recorrido sobre áreas no usuales), o dimensiones de los móviles y colisiones entre ellos.

Figura 7. Trayectorias de objetos móviles detectadas en una secuencia de video, cada color identifica un tipo de trayectoria en cuanto a orientación y dirección.

Trabajo a futuro

Como consideraciones importantes a desarrollar está la adaptación dinámica del cálculo de fondo de la escena; lo cual permitirá ejecutar en tiempo real la detección de trayectorias de los móviles en la escena y permitiendo soportar los distintos cambios de iluminación que sufre la escena. Mejorar el algoritmo para la detección de fondo es importante, debido a que las imágenes son de espacios abiertos y se encuentran sometidos a los distintos cambios climáticos, particularmente los cambios de iluminación entre el día, iluminación natural, y la noche, iluminación artificial o de las luminarias del mismo espacio.

Conclusiones

Todas las técnicas utilizadas en esta investigación se enfocan en conseguir el seguimiento de personas, desarrollando un sistema capaz de seguir la posición de cada persona en cada frame, hacer el tracking e identificar las intenciones en base al análisis de la trayectoria realizada. Es posible comparar la trayectoria realizada con los demás transeúntes.

Los principales aportes de este trabajo se concentran en el estudio del marco teórico para la implementación de sistemas en tiempo real sobre escenario abiertos; tomando como entrada secuencias de imágenes, para extraer características y utilizarlas para la detección de patrones de desplazamiento.

Agradecimientos

Los autores agradecen a webcams de México y Skyline webcams por proporcionar acceso público a las imágenes utilizadas en este trabajo

Referencias

- [1] M. Ashby, "The Value of CCTV Surveillance Cameras", *European Journal on Criminal Policy and Research*, vol. 23, p.441-459, 2017.
- [2] R. Socha y B. Kogut, "Urban Video Surveillance as a Tool to Improve Security in Public Spaces", *Sustainability*, vol. 12, no. 15, p. 6210, 2020
- [3] S. Gómez, S. Mejía y S. Tobón, "The Deterrent Effects of Public Surveillance Cameras on Crime," *Journal of Policy Analysis and Management*, vol. 40, pp. 553-571, 2021.
- [4] Niño Rondón, C. V., Castro Casadiego, S. A., Medina Delgado, B., Guevara Ibarra, D., & Gómez Rojas, J."Procesamiento a imágenes de video para verificación de distanciamiento social durante la pandemia de la COVID-19". *Revista Logos Ciencia & Tecnología*, vol 13(1), pp 116-127, 2021.
- [5] N. Dadashi, A. Stedmon y T. Pridmore, "Semi-automated CCTV surveillance: The effects of system confidence, system accuracy and task complexity on operator vigilance, reliance and workload", *Applied Ergonomics*, vol. 44(5), pp.730-738, 2013.
- [6] P. Kumar y G. Saroha, "A study on video surveillance system for object detection and tracking", *3rd International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom)*, pp. 221-226, 2016.
- [7] K. Kalirajan y M. Sudha, "Moving Object Detection for Video Surveillance", *The Scientific World Journal*, pp.1-10, 2015.
- [8] D. Kim, H. Kim, Y. Mok y J. Paik, "Real-Time Surveillance System for Analyzing Abnormal Behavior of Pedestrians", *Applied Sciences*, vol. 11(13), 2021.
- [9] A. Sobral, "BGSLibrary: An OpenCv C++ Background Substraction Library," *IX Workshop de Visao Computacional (WVC'2013)*, 2013.
- [10] M. Abbass, K. Kwon, N. Kim et al. "A survey on online learning for visual tracking", *The Visual Computer*, vol 37, pp. 993-1014, 2021.
- [11] X. Zhang, R. Jiang, C. Fan, T. Tong, T. Wang y P. Huang, "Advances in Deep Learning Methods for Visual Tracking: Literature Review and Fundamentals," *International Journal of Automation and Computing*, vol. 18, pp. 311-333, 2021.
- [12] N. Otsu, "A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms." *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*. vol. 9(1), pp. 62-66, 1979.